

Datenmanagementplan

Informationen zum Datenmanagementplan-Formular

Erläuterung

Das vorliegende Datenmanagementplan(DMP)-Formular wurde im Rahmen des Projekts FitForFDM an der HTW Berlin entwickelt.

Das Projekt wird durch die Europäische Union und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Das Formular basiert auf dem DFG-Forschungsdaten-Fragenkatalog und wurde für die Anforderungen der HTW Berlin sowie allgemeine Prinzipien des Forschungsdatenmanagements angepasst und erweitert.

Hinweise zur Ausfüllung finden sich in der begleitenden Ausfüllhilfe: Schneiderbach, Esther; Löwe, Alexandra (2025). Ausfüllhilfe für einen Datenmanagementplan. Projekt FitForFDM. Version 1. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17232256>

Nachnutzung und Lizenz

Das Formular kann frei nachgenutzt werden.

Bei Nutzung als DMP gilt die Lizenz CC0 1.0 (Public Domain Dedication). Bei anderer Nutzung wird ein Quellhinweis erbeten.

Lizenztext: <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

Empfohlene Zitierweise

Schneiderbach, Esther; Löwe, Alexandra (2025). Formular für einen Datenmanagementplan (DMP).Projekt FitForFDM. Version 1. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17232932>

ORCID-Informationen

Esther Schneiderbach – [0000-0002-8651-0313](https://orcid.org/0000-0002-8651-0313)

Hinweis

Diese Seite dient als Information und sollte nicht Teil des ausgefüllten DMPs sein.

Datenmanagementplan

Bitte beachten Sie die Ausfüllhilfe für zusätzliche Hilfestellungen

1. Projektinformationen

1.1 Projekttitle:

1.2 Fördermittelgebende und Förderlinie:

1.3 Förderkennzeichen:

1.4 Projektverantwortliche/-leitung(en):

1.5 Weitere Angaben:

2. Datenverantwortliche Person

2.1 Ansprechperson:

3. Forschungsvorhaben

3.1 Forschungsvorhaben:

3.2 Methodenbeschreibung:

3.3 Software und Instrumente:

4. Dokumentation und Datenqualität

4.1 Dokumentationsstandard:

4.2 Sicherung Datenqualität – z. B. Datenumgang:

4.3 Datenqualitätskontrolle:

4.4 Software und Instrumente:

4.5 Struktur und Beziehungen der Daten:

5. Datenerhebung

5.1 Datennachnutzung:

5.2 Datenerhebung:

5.3 Datentypen und ihre Weiterverarbeitung:

5.4 Datenformate:

5.5 Datenvolumen:

6. Speicherung und technische Sicherheit

6.1 Speicher- und Sicherungsstrategie:

6.2 Umgang mit sensiblen Daten:

7. Rechtliche Verpflichtungen und Rahmenbedingungen

7.1 Nutzungsbedingungen:

7.2 Rechtliche Besonderheiten:

8. Zugänglichkeit und Archivierung

8.1 Repository / Forschungsdatenzentrum/ andere:

8.2 Gewährleistung der Zugänglichkeit:

8.3 Daten für die Nachnutzung und Kriterien der Auswahl:

8.4 Archivierung:

9. Verantwortlichkeiten und Ressourcen

9.1 Verantwortlichkeiten und Rollen beim FDM:

9.2 Ressourcen (für Antragsstellung wichtig!):

10. Ergänzende Angaben

Zu dem Punkt:

weiterführende Angaben:

Zu dem Punkt:

weiterführende Angaben:

Zu dem Punkt:

Weiterführende Angaben: